

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

EDIFÍCIOS ESCOLARES MODERNOS NO BRASIL DOS ANOS 1930: A BUSCA POR UMA NOVA LINGUAGEM E ESPACIALIDADE

MODERN SCHOOL BUILDINGS IN BRAZIL IN THE 1930s: THE SEARCH FOR A NEW LANGUAGE AND SPACIALITY

EDIFICIOS ESCOLARES MODERNOS EN EL BRASIL DE LOS AÑOS 30: LA BÚSQUEDA DE UN NUEVO LENGUAJE Y ESPACIALIDAD

GOLDFARB, MARINA¹

Doutora em Arquitetura e Urbanismo (2019-UFRN), Docente UNIFSM.
marinagoldfarb@yahoo.com.br

RESUMO

A década de 1930 no Brasil foi um período caracterizado por fortes práticas estatais para modernizar o país, e nesse âmbito a arquitetura moderna foi adotada como símbolo de progresso que se almejava. Assim, edifícios escolares públicos foram construídos sob um discurso de defesa da arquitetura moderna, que considerava-se a ideal para abrigar as práticas pedagógicas de um ensino mais ativo e igualitário. Assim, este trabalho teve como objetivo geral verificar se os edifícios escolares dos anos 1930 atenderam às expectativas sociais acerca da modernização da arquitetura escolar para implantação de um novo modelo pedagógico. Como objeto de estudo foram selecionados os edifícios escolares que resultaram das reformas educacionais para aplicação das ideias da Escola Nova no Rio de Janeiro (1934-1937), em São Paulo (1936-1939) e na Paraíba (1936-1939). Para realizar a pesquisa, confrontamos o conteúdo dos discursos sobre essas escolas, encontrados em documentos oficiais e periódicos (publicados entre 1930-1945, presentes na Hemeroteca digital Nacional), com a análise espacial e da fisionomia dos edifícios escolares selecionados. Os resultados indicam que os projetos atendem em vários aspectos os discursos em defesa de uma nova arquitetura para abranger métodos de ensino ativo. A organização em planta das escolas modernas estudadas foge do modelo das escolas tradicionais, ao serem mais abertas e conectadas ao exterior, surgem novos ambientes ao programa, como oficinas e ateliês, e a fisionomia das escolas não faz referência a estilos do passado, como ocorria até então: passam a apresentar formas geometrizadas, elementos padronizados como as janelas basculante em ferro e vidro, e marquises em concreto armado.

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura escolar. Educação ativa. Arquitetura moderna. Discurso moderno. Edifícios públicos.

ABSTRACT

country, and in this context, modern architecture was adopted as a symbol of the progress that was desired. In this context, public school buildings were built under a discourse defending modern architecture, which was considered ideal for housing pedagogical practices for more active and egalitarian teaching. Thus, this work had the general purpose of verifying whether school buildings

from the 1930s met social expectations regarding the modernization of school architecture to implement a new pedagogical model. As an object of study, school buildings that resulted from educational reforms to apply the ideas of the Escola Nova in Rio de Janeiro (1934-1937), São Paulo (1936-1939) and Paraíba (1936-1939) were selected. To carry out the research, we compared the content of the speeches about these schools, found in official documents and periodicals (published between 1930-1945, present in the Hemeroteca digital Nacional), with the spatial analysis and physiognomy of the selected school buildings. The results indicate that the projects meet in several aspects the speeches in defense of a new architecture to encompass active teaching methods. The organization in plan of the modern schools studied deviates from the model of traditional schools, as they are more open and connected to the outside, new environments appear in the program, such as workshops and studios, and the physiognomy of the schools does not make reference to styles of the past, as was the case until then: they began to present geometric shapes, standardized elements such as tilting windows in iron and glass, and reinforced concrete awnings.

Keywords: School architecture. Active education. Modern architecture. Modern discourse. Public buildings.

RESUMEN

La década de 1930 en Brasil fue un período caracterizado por fuertes prácticas estatales para modernizar el país y, en este contexto, la arquitectura moderna fue adoptada como símbolo del progreso deseado. En este contexto, los edificios de escuelas públicas se construyeron bajo un discurso de defensa de la arquitectura moderna, considerada ideal para albergar prácticas pedagógicas para una enseñanza más activa e igualitaria. Así, el objetivo general de este trabajo fue verificar si las construcciones escolares de la década de 1930 cumplían con las expectativas sociales en cuanto a la modernización de la arquitectura escolar para implementar un nuevo modelo pedagógico. Como objeto de estudio, se seleccionaron edificios escolares resultantes de reformas educativas para aplicar las ideas de la Escola Nova en Río de Janeiro (1934-1937), São Paulo (1936-1939) y Paraíba (1936-1939). Para realizar la investigación, comparamos el contenido de los discursos sobre estas escuelas, encontrados en documentos y revistas oficiales (publicadas entre 1930-1945, presentes en la Biblioteca Nacional de Periódicos Digitales), con el análisis espacial y fisonomía de la escuela seleccionada. edificios. . Los resultados indican que los proyectos responden en varios aspectos a los discursos en defensa de una nueva arquitectura que englobe métodos de enseñanza activos. La organización vegetal de las escuelas modernas estudiadas se desvía del modelo de las escuelas tradicionales, al ser más abiertas y conectadas con el exterior, aparecen en el programa nuevos ambientes, como talleres y talleres, y la fisonomía de las escuelas no remite a estilos del pasado, como ocurría hasta entonces: comenzaron a incorporar formas geométricas, elementos estandarizados como ventanas basculantes de hierro y vidrio y toldos de hormigón armado.

Palabras Clave: Arquitectura escolar. Educación activa. Arquitectura moderna. Discurso moderno. Edificios públicos.

INTRODUÇÃO

O Brasil passou, na década de 1930, por um grande número de ações estatais para modernizar o país, e nesse âmbito a arquitetura moderna foi adotada como símbolo do progresso que se almejava (SEGAWA, 2010). Nesse período, a educação pública passou a ser considerada um importante instrumento para inserção social e conformação de hábitos alinhados à sociedade moderna, com a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública por Getúlio Vargas, em 1930, como símbolo de sua importância (Herschmann; Pereira, 1994).

Diante desse contexto, diversos edifícios escolares públicos foram construídos no país, sob um discurso de defesa da arquitetura moderna, que considerava-se a ideal para abrigar as práticas pedagógicas de um ensino mais ativo e igualitário. Esses preceitos eram defendidos pelo movimento Escola Nova, que preconizava a aprendizagem ativa, através da experiência do educando (Goldfarb, 2019). Além disso, defendia o ensino gratuito, laico, e igualitário para ambos os sexos (Nagle, 1974).

Assim, este trabalho teve como objetivo geral verificar se os edifícios escolares dos anos 1930 atenderam às expectativas sociais acerca da modernização da arquitetura escolar para implantação de um novo modelo pedagógico. Como objeto de estudo foram selecionados os edifícios escolares que resultaram das reformas educacionais para aplicação das ideias da Escola Nova no Rio de Janeiro (1934-1937), em São Paulo (1936-1939) e na Paraíba (1936-1939), que foram aquelas em que as prescrições oficiais preconizavam diretrizes da arquitetura moderna para os novos edifícios escolares¹.

Para realizar a pesquisa, foram confrontados o conteúdo dos discursos sobre essas escolas, encontrados em documentos oficiais provenientes das reformas pedagógicas selecionadas para estudo de caso e em matérias de revistas e periódicos (publicados entre 1930-1945, presentes na Hemeroteca digital Nacional), com a análise espacial e da fisionomia dos edifícios escolares selecionados, buscando verificar se neles havia correspondência com o que era explicitado nos discursos como necessário para um ensino escolanovista.

Foram realizadas as seguintes etapas de trabalho e seus respectivos procedimentos:

1) Pesquisa bibliográfica – levantamento de referências teóricas, em livros, dissertações e teses e artigos científicos. Foram pesquisados os seguintes temas: 1.a) Arquitetura escolar; 1.b) Conceitos da Escola Nova; Escola Nova no Brasil e as reformas da educação pública que propuseram inovações na arquitetura escolar. 1.c) Teoria da Lógica Social do Espaço; Trabalhos que abordam edifícios escolares através da Análise Sintática do Espaço ou Sintaxe do Espaço.

2) Pesquisa documental – correspondeu a busca por fontes primárias: 2.a) Pesquisa por matérias de revistas e jornais sobre edifícios escolares brasileiros: foram pesquisados acervos digitais disponíveis na internet – Hemeroteca Digital Brasileira e o Acervo on-line da Revista Acrópole. Restringimos a pesquisa documental ao recorte temporal de 1930 a 1945, que corresponde à Era Vargas, pelo incentivo à propaganda que divulgou as obras públicas em seu governo. Com isso, foram encontradas 109 notícias em 27 periódicos diferentes, sobre as edificações estudadas.

2.b) Documentos oficiais: busca por planos de reformas educacionais que indicaram a construção de novos modelos de escolas, manuais e diretrizes dos departamentos de obras públicas para a construção das escolas resultantes

dessas reformas educacionais. Foram consultados os acervos disponíveis na internet na Brazilian Libraries do site Internet Archive; o acervo online do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC)⁶ da Fundação Getúlio Vargas (FGV); a biblioteca da FAU-USP; o Arquivo Histórico da Paraíba da Fundação Espaço Cultural (FUNESC); do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano (IHGP).

2.c) Fotografias antigas e desenhos dos projetos arquitetônicos: as fotografias antigas e plantas-baixas, fachadas, entre outros desenhos dos projetos das escolas estudadas foram encontrados nas matérias de periódicos da época (item 2.a) e nos acervos online e físicos, já mencionados.

3) Interpretação e análise dos dados – A análise foi realizada por meio de dois aspectos: análise dos discursos encontrados nos documentos primários e análise dos edifícios escolares (configuração espacial e fisionomia).

3.a) Análise dos documentos primários: nesta etapa foi realizada uma análise temática dos documentos oficiais e artigos de periódicos, buscando identificar o conteúdo arquitetônico embutido nos discursos. Esta análise visou esclarecer como se esperava que fosse um espaço que favorecesse as práticas pedagógicas da Escola Nova, os ambientes necessários e seus atributos espaciais, e também as qualidades estéticas que eram almejadas para os novos edifícios escolares.

3.b) Seleção dos estudos de caso a serem analisados: foram selecionados para análise edifícios escolares resultantes de reformas na educação pública de cunho escolanovistas que continham as plantas originais e os rótulos de seus ambientes e a maior quantidade de informações documentais, como fotografias de época, informações gráficas do projeto e informações textuais. Nesse caso, as edificações do Distrito Federal (RJ) se destacam por seu pioneirismo no projeto de edificações escolares modelos, com adoção de princípios da arquitetura moderna. Os grupos escolares de São Paulo, e as escolas do Instituto de Educação da Paraíba tiveram influência direta das escolas cariocas, descrita nos documentos da época, através de visitas in loco e comunicação com a equipe de projetistas. Também houve comunicação entre a equipe paraibana e paulista, que compartilhou os estudos sobre arquitetura escolar. Assim, as edificações escolares provenientes dessas três reformas educacionais se relacionam em diversos aspectos, dentro de um ideário de projetos de construção semelhante.

4) Análise da configuração espacial dos edifícios escolares selecionados – Análise através da sintaxe do espaço fundamentada na Teoria da Lógica Social do Espaço (Hillier; Hanson, 1984). Com isso, verificamos como o padrão espacial das escolas poderia favorecer ou dificultar as práticas da pedagogia escolanovista, observando alguns pontos como, o acesso ao exterior do edifício, a quantidade de níveis para acessar todo o edifício (que resultam em edifícios rasos ou profundos), o posicionamento da diretoria (se favorece a monitoração dos alunos), o posicionamento da sala dos professores, das salas de aula, das salas de aprendizado prático (que fazem parte do programa inovador da Escola Nova) e dos espaços de recreio e socialização. Assim, podemos entender como se desenvolve no espaço escolar relações sociais de hierarquia, controle e interação entre as principais categorias que o utilizam – diretores, professores, alunos.

5) Análise da fisionomia – corresponde a sua volumetria, técnica construtiva e aspectos plásticos, analisada através da comparação da fisionomia das escolas estudadas, identificada nos desenhos e fotografias de época, com o que foi encontrado nos discursos sobre as expectativas em torno das características físicas das escolas, o que era esperado, o que deveriam simbolizar.

6) Confrontação dos achados: discursos x estrutura espacial x fisionomia – nesta etapa, identificamos os vestígios de correspondência entre o que foi recomendado pelos discursos oficiais e artigos de periódicos sobre a Escola Nova e a arquitetura escolar, e os edifícios que foram projetados para tal, confrontando essas recomendações com os resultados das análises da estrutura espacial e da fisionomia dos edifícios escolares selecionados para o estudo de caso.

DESENVOLVIMENTO

No Brasil, as ideias do movimento Escola Nova, passam a se efetivar em reformas pedagógicas a partir de 1920, ocorridas em vários estados brasileiros e no Distrito Federal (Rio de Janeiro, na época). Estas reformas educacionais, não só buscavam inserir novos métodos pedagógicos e organização educacional – pretendia-se com elas construir uma nova nação: moderna e mais justa. (Nagle, 1974).

As ideias do movimento Escola Nova foram reunidas no Brasil no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, publicado em 1932. Foi escrito por 26 intelectuais, tendo participação principal de Fernando de Azevedo, além de Anísio Teixeira, Afrânio Peixoto, Lourenço Filho, Cecília Meireles, entre outros. Com esse documento pretendia-se unificar as ideias de renovação do ensino que eram propagadas em diferentes estados do país, defendendo que em lugar de reformas parciais fragmentadas, deveria haver uma grande reforma educacional nacional (Goldfarb, 2013).

A partir do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932) já é possível identificar elementos que poderiam influenciar no desenvolvimento de uma nova proposta de edifício escolar para o adequado atendimento as suas ideias, em oposição ao edifício escolar tradicional, caracterizado por um espaço simétrico, com entrada controlada, que facilitava a vigilância dos alunos através da diretoria, e sem espaços adequados para aulas práticas (Goldfarb, 2019).

O Manifesto defendia que a espontaneidade da criança deveria ser valorizada no processo de aprendizagem. Para isso, o manifesto recomendava “abrir ao educando a sua energia de observar, experimentar e criar todas as atividades capazes de satisfazê-lo” (Manifesto..., 1932). Assim, para o desenvolvimento de um ensino voltado para os alunos, valorizando sua espontaneidade, como expressava o Manifesto, o edifício escolar deveria possuir uma estrutura espacial com salas de aulas acessíveis (bem integradas ao sistema), e espaços que possibilitassem a ocorrência de encontros não programados, levando a uma maior interação das diferentes categorias (alunos, professores, diretores). As salas deveriam ter uma fácil acessibilidade aos espaços de recreio – áreas de atividades livres e brincadeiras.

A escola não deveria servir a interesses de classes, mas aos do indivíduo, tornando-se uma “escola socializada”, que harmonizaria os interesses individuais aos coletivos e estimularia valores de solidariedade social e cooperação. Para que a escola tivesse maior comunicação com a sociedade, seria interessante que seu edifício facilitasse o relacionamento com a comunidade externa, fator que não era levado em conta nas escolas tradicionais até então.

As reformas educacionais e seus novos modelos de edifícios escolares

A primeira reforma do ensino público a propor a construção de escolas com arquitetura moderna no Brasil ocorreu no Rio de Janeiro, (Distrito Federal, na época) empreendida por Anísio Teixeira em 1931, que ocupou o cargo de Diretor Geral da Instrução Pública do Distrito Federal até 1935. Este plano de

modernização do ensino inovou de maneira decisiva a arquitetura escolar nacional. Pela primeira vez, buscou-se associar a arquitetura moderna a um amplo plano de reforma educacional.

Para isso, o Departamento de Educação do Distrito Federal criou uma Divisão de Prédios e Aparelhamentos Escolares. Essa divisão era chefiada pelo arquiteto-engenheiro Enéas Silva, e os arquitetos Wladimir Alves de Souza, Atílio Corrêa Lima, Paulo de Camargo Almeida e Raul Penna Firme também faziam parte da equipe (Andrade Junior, 2012). Eles eram responsáveis pelo desenvolvimento dos projetos, execução dos edifícios escolares, e até do mobiliário usado nas escolas.

Para o desenvolvimento dos edifícios escolares foram feitos diversos estudos precedentes. Era sugerida a "arquitetura funcional", que seguia diretrizes utilitárias e racionais, ao invés de normas de beleza. A fisionomia dos edifícios escolares deveria ser como a das máquinas, como o aeroplano e o automóvel, em que não há nada além do necessário: a beleza seria resultado do cálculo. Assim, a fachada resultaria da organização em planta e não teria detalhes decorativos: "superfícies grandes, lisas, expostas ao sol" (Carrero, 1934). As edificações escolares deveriam ser construídas adotando os avanços na técnica construtiva: concreto armado, ter grandes janelas envidraçadas abertas até o alto, elementos standardizados. Não deveriam cair em anacronismos recorrendo a estilos que faziam referência ao passado (Carrero, 1934).

Em relação à configuração espacial, a circulação nas escolas ganha importância. Com uma pedagogia voltada ao educando, que estimulasse sua iniciativa, o prédio escolar deveria dar diferentes possibilidades para os alunos escolherem por onde acessar o edifício escolar, em diferentes direções. A criança deveria ter facilidade de se movimentar pelo prédio, e o corredor deveria ter acesso direto ao exterior, ou, em caso de mais pavimentos, a uma escada e esta ao exterior. (Silva, 1934). O edifício escolar deveria ter um núcleo de circulação principal mais integrado, que facilitaria a "circulação espontânea" (Silva, 1934).

A equipe de Anísio Teixeira desenvolveu não só novos prédios, mas também propôs um novo modelo de sistema escolar, que funcionaria em conjunto com dois edifícios distintos: as escolas nucleares (ou escolas classe), onde ocorreria o ensino em salas de aula, das disciplinas curriculares comuns, como português, matemática, história, geografia; e os parques escolares (escolas parque ou playgrounds), onde se desenvolveriam as atividades de educação física, recreação, jogos, desenho, artes, trabalhos manuais, música, educação social e educação voltada à saúde (Goldfarb, 2013). Os alunos deveriam frequentar os dois tipos de escolas, cada uma em um turno diferente, como parte de um modelo de ensino integral, que se propunha a formação intelectual, mas além disso, a uma formação cultural, social e de cuidados à saúde.

Para o funcionamento do sistema educacional que Anísio Teixeira propunha, a Divisão de Prédios e Aparelhamentos Escolares projetou cinco modelos de edifícios escolares e um parque escolar. O projeto desses edifícios apresentava o seguinte programa:

Escola Mínima: composta por duas salas de aula e uma sala que abrigaria atelier e oficina de artes industriais. Era destinada a regiões com população escolar pequena, pois atendia no máximo 240 alunos.

Escola Nuclear ou "Escola Classe": composta por 12 salas de aula comuns, além de ambientes para administração, secretaria e biblioteca. Tinha capacidade para 1000 alunos. A escola nuclear deveria ser complementada com o Parque Escolar, para o desenvolvimento do ensino integral previsto no plano, pois não tinha ambientes especiais de ensino prático.

Parque Escolar ou “Escola Parque”: nesse modelo de edifício funcionariam as atividades especiais de ensino, que corresponderiam aos novos métodos ativos e de estímulo à sociabilidade da Escola Nova, abrigando ambientes para práticas esportivas, artísticas e de assistência à saúde que complementaríamos à Escola Classe. Seu programa era composto por um edifício principal que abrigaria, além de espaços administrativos e de serviços, serviço médico, auditório, ginásio, vestiários, refeitório e anexos, sala de música, jardim da infância e biblioteca, salas para clubes escolares e sala de projeção, *terrasse jardim* (Silva, 1936, p.15).

Complementado o plano educacional proposto por Anísio Teixeira para o Distrito Federal, também funcionaria de modo integral através do sistema de administração Platoon. No sistema Platoon os alunos não teriam salas de aula fixas, ao invés disso, circulariam em “pelotões” (por isso a denominação “*platoon*”) pelo edifício, deslocando-se entre as salas de aula comuns, onde aprenderiam as matérias fundamentais (leitura, escrita, matemática, etc.), e as salas de aulas especiais (auditório, música, trabalhos manuais, etc.) onde teriam o aprendizado ativo do currículo inovador de “ciências, artes e recreação” (Oliveira, 2007: 90). Foram desenvolvidos 3 modelos de escolas Platoon:

Escola Platoon 12 Salas: composta por 6 salas de aula comuns e 6 salas especiais: de leitura e literatura (com biblioteca anexa), de ciências sociais, de desenho e artes industriais (com oficinas), de música, de recreação e jogos, de ciências e auditório.

Figura 1: Escola Pedro Ernesto, construída de acordo com o modelo Platoon 12 Salas.

Fonte: Revista O Cruzeiro, 1935.

Escola Platoon 16 Salas: formada por 12 salas de aula comuns e quatro salas especiais, onde funcionariam auditório, atividades de música, recreação, ciências, e ciências sociais.

Escola Platoon 25 Salas: programa composto por 12 salas de aula comuns e 12 salas especiais, amplo ginásio e todas as demais dependências de uma escola de grandes proporções. Projetado como um edifício completo, “é um prédio com todas as instalações para o funcionamento regular e perfeitamente adequado do sistema Platoon” (Teixeira, 1935).

Foram construídas 31 escolas no Distrito Federal resultantes desse plano de edificações escolares.

Em São Paulo, a partir da reforma educacional proposta por Fernando de Azevedo, Diretor Geral do Departamento de Educação do Estado de São Paulo, em 1933, os preceitos do movimento moderno passam a integrar a arquitetura de seus edifícios escolares (Buffa, 2002). Fernando de Azevedo instituiu o Código de Educação, com o objetivo de unificar toda a legislação escolar do estado de São

Paulo, e adequá-la às novas exigências de ensino existentes naquele momento (Oliveira, 2007). O novo Código de Educação criou o Serviço de Prédios e Instalações Escolares para as construções escolares do estado, e foi criada a Comissão Permanente de Prédios Escolares.

Durante o período que o médico e educador Almeida Júnior ocupou o cargo de Diretor do Ensino do Estado de São Paulo (1935-1938), essa Comissão estudou a situação escolar daquele momento e criou um plano para adaptação e construção de novos edifícios escolares. Esses estudos foram publicados em 1936 no volume "Novos Prédios para Grupo Escolar" (São Paulo, 1936), que mostrava os problemas das construções da época a serem resolvidos, e apresentava as novas diretrizes do programa de edificações que seria executado.

A arquitetura escolar deveria mudar, o ensino tinha que se desenvolver em ambientes adequados aos novos métodos (Moura; Lima; Neves in São Paulo, 1936). O ambiente escolar deveria deixar de ser "fastidioso" e despertar o interesse nas crianças.

Em relação à configuração espacial dos novos grupos escolares, recomendavam que não fosse como uma prisão, mas um espaço alegre e estimulante às crianças. A arquitetura de uma escola não deveria se restringir às plantas clássicas, simétricas com pátios internos, caso isso fosse prejudicar questões de conforto. (São Paulo, 1936). Deveria se relacionar com o local onde fosse inserida (Neves, 1936). O projeto escolar deveria privilegiar o movimento interno do edifício, relacionando-o com a orientação pedagógica adotada (Neves, 1936).

O programa dos novos grupos escolares deveria conter além das salas de aula (espaçosas e confortáveis), e ambientes administrativos (diretoria, secretaria, sala de professores), novos ambientes para atividades de ensino especiais, de cunho escolanovista: um auditório-ginásio, sala de leitura, área livre para recreio. Também deveria ter instalações para assistência à saúde e alimentar dos alunos: gabinete médico-dentário, vestiários (com chuveiros), refeitório e cozinha (São Paulo, 1936).

Figura 2: Grupo Escolar Visconde de Congonhas do Campo (SP).

Fonte: Acrópole, 1941.

A fisionomia desejada para os novos grupos escolares paulistas deveria ser simples, adotando o "modernismo sóbrio", a "arquitetura funcional", ao invés do neocolonial. Não deveria admitir simetrias forçadas, e posicionamento de portas

e janelas por motivos estéticos, o projeto deveria ser elaborado a partir da planta baixa, “de dentro para fora”. Deveria adotar a arquitetura moderna adaptando-a à realidade local. As janelas deveriam ser envidraçadas, horizontais, com verga e peitoril alto (justificados para promover iluminação uniforme e evitar ofuscamento). Para não aparentar uma prisão, não deveria ter grades e muros altos (São Paulo, 1936).

A Seção Técnica de Projetos da Comissão Permanente de São Paulo elaborou 21 projetos para prédios escolares na Capital, 2 projetos para grupos escolares em cidades do interior (São João da Boa Vista e Alto da Serra) e projetos de reforma e adaptação de edificações escolares já existentes. No entanto, desses 21 grupos escolares projetados para a capital, só 11 foram construídos (OLIVEIRA, 2007).

Na Paraíba também foi a partir da década de 1930 que buscou-se modernizar o edifício escolar para ajustá-lo às ideias do movimento Escola Nova. Seus métodos passam a ser implementados de maneira mais efetiva com a posse do Governador Argemiro de Figueiredo, em 1935, quando José Baptista de Mello, diretor da Instrução Pública da Paraíba (1931-1935), instituiu a Reforma da Instrução Pública em 25 de janeiro de 1935 (Goldfarb, 2013).

Com esse objetivo, Mello viajou em abril de 1935 para o Rio de Janeiro e São Paulo, com a intenção de conhecer as “grandes realizações levadas a efeito nos maiores centros de educação do País”. O Plano de Reforma da Instrução Pública elaborado por José Baptista de Mello foi aprovado em 13 de dezembro de 1935. Ele determinava a construção de novos grupos escolares e a criação do Instituto de Educação da Paraíba, que seria instalado em um novo edifício, especialmente projetado para abrigá-lo.

A Diretoria de Viação e Obras Públicas da Paraíba (DVOP-PB) projetou novos edifícios para grupos escolares “obedecendo às últimas prescrições da arquitetura escolar”. Na segunda metade do ano de 1937, iniciou-se a construção de cinco grupos escolares seguindo as novas diretrizes, em diferentes cidades do interior da Paraíba. Estes novos grupos escolares possuíam: “gabinetes médicos e odontológicos, salas para diretoria e professores, pavilhão de recreio etc.”.

Mas a grande obra de destaque resultante da reforma educacional foi o Instituto de Educação da Paraíba (IEPB), um complexo educacional que formaria professores qualificados para aplicar os novos métodos pedagógicos. O projeto do Instituto de Educação é de autoria do arquiteto da DVOP Clodoaldo Gouveia, com a colaboração do engenheiro e chefe da repartição, Ítalo Joffily. O projeto foi desenvolvido em 1936, tendo sido considerado na época de sua construção “um notável empreendimento, não só para Paraíba como para todo o Brasil”. (Realizações Do Governo..., 1938.)

O Plano inicial do Instituto previa a construção de três edifícios: um edifício para o Jardim da Infância, o edifício central, onde funcionaria a Escola Secundária e a Escola de Professores e outro para a Escola de Aplicação.

Figura 3: Edifício Central do IEPB (1939)

Fonte: Acervo do IHGP.

Quanto às recomendações, o posicionamento dos ambientes administrativos junto ao núcleo de articulação central, lembra o indicado pelo arquiteto Enéas Silva para as escolas do Distrito Federal. O auditório também deveria ficar numa posição central. Os corredores foram pensados para abrigar os alunos no intervalo, se tornando um local de encontro e socialização agradável, por ser amplo e em “varanda”, aberto para o exterior. O novo programa previsto para os novos grupos escolares, construídos no interior da Paraíba, deveria ter além das salas de aula, espaços administrativos (sala de diretoria e professores), gabinete médico-dentário e pavilhão de recreio.

Para o Instituto de Educação, o programa de seus edifícios (Edifício Central, Escola de aplicação e Jardim da infância) é mais especializado. Deveriam ter alguns ambientes essenciais e especiais para se adequarem às “modernas indicações da arquitetura escolar”. Os três edifícios deveriam ter um auditório, que abrigasse várias funções, espaço para recreio, ambientes para administração, refeitório, cozinha e copa, para assistência alimentar aos alunos, vestiários com chuveiros e banheiros. O Edifício Central e a Escola de aplicação deveriam ter além disso, biblioteca, museu e laboratórios de ciências. Para educação física era previsto um ginásio, campo para jogos e piscina, para os alunos poderem escolher com qual prática esportiva mais se identificavam. A fisionomia do edifício escolar e demais aspectos projetuais deveriam estar de acordo com a “verdadeira arquitetura moderna”. O projeto deveria ser desenvolvido de maneira racional, com “a maior eficiência possível”, procurando atender as indicações do Departamento de Educação da Paraíba (Joffily, 1937).

Semelhanças entre os discursos

Os discursos dos diversos promotores dessas novas edificações escolares apresentavam várias coincidências. Tinham em comum a defesa de uma arquitetura especializada para o funcionamento da escola, que teria papel primordial para a implementação de novos métodos de ensino. Para isso, edifícios escolares deveriam ter novos espaços, para aulas práticas (laboratórios, oficinas, ateliês), para educação física, reuniões comunitárias (como o auditório),

interação social e recreação (com área externa livre), e para assistência à saúde e higiene (gabinete médico e dentário, instalações sanitárias modernas e higiênicas, vestiários com chuveiros, cozinha e refeitório).

O posicionamento desses espaços em planta deveria ser pensado de acordo com sua função, assim como a circulação que os interliga, que teria que prever uma maior movimentação das turmas entre as salas especializadas e poderia servir como espaço de socialização. Além disso, a articulação dos ambientes deveria facilitar o acesso ao exterior, espaço que passa a ser integrado ao uso didático, inclusive pensado distintamente conforme a faixa etária escolar.

A imagem dos novos edifícios escolares também deveria mudar, adotando as técnicas construtivas e materiais atuais para época, e os princípios da arquitetura moderna ao invés de fazer referências aos estilos do passado. Os ornamentos e o aspecto luxuoso não eram indicados. A construção de um edifício escolar deveria ser resultante da economia e funcionalidade, respondendo aos requisitos pedagógicos necessários, e proporcionando um espaço confortável aos alunos.

Edifícios escolares versus discursos

Para compreender os edifícios escolares de caráter moderno que foram construídos para atender as ideias do movimento Escola Nova, foram selecionados dez projetos de edifícios escolares, para uma análise:

- Distrito Federal (RJ): Escola Mínima, Escola Platoon 12 salas, Escola Platoon 16 salas e Escola Platoon 25 salas.
- São Paulo (SP): Grupo Escolar Antonio Queiroz Téles, Grupo Escolar São Paulo e Grupo Escolar Visconde de Congonhas do Campo.
- Paraíba: os três edifícios que compõem o antigo Instituto de Educação – O Edifício Central, a Escola de Aplicação e o Jardim da Infância.

Sua seleção ocorreu com base no maior número de informações documentais encontradas, permitindo uma análise mais completa:

Configuração espacial

A análise dessas escolas mostrou que encontramos aspectos da configuração espacial delas que poderiam favorecer o desenvolvimento da pedagogia da Escola Nova, entre as quais podemos destacar: uma alta integração com o Exterior, que aparece como o ambiente funcional mais integrado, o que facilitaria o seu uso para atividades educativas externas, práticas de atividades físicas, recreação e sociabilidade ao ar livre e aproximação com a comunidade.

Espaços novos que passam a integrar o programa dessas escolas, como o Ginásio-auditório, de função multiuso, com proposta de ser usado para aulas de ginástica, apresentações dos alunos, atividades cívicas e reuniões com a comunidade, ficam nos níveis mais rasos, facilitando seu acesso e uso pela população.

Na maioria dos casos, as salas de aulas têm fácil acesso ao ar livre: são rasas, integradas à estrutura geral e a circulação que leva até elas apresenta várias opções de percursos para o Exterior. A sala da diretoria é mais profunda que as salas de aula e não favorece a vigilância visual dos espaços ocupados por alunos, o que sugere um afrouxamento da organização adotada nas escolas tradicionais, em que a diretoria estaria mais rasa que as salas de aula. A diretoria que antes resguardava o acesso ao edifício, perde essa função, podendo estar

ainda intermediada por outros espaços, como uma secretaria ou antessala, garantindo maior privacidade, e status para seu ocupante que poderá controlar quem irá encontrar, mas perdendo o poder de controle da estrutura espacial global.

Fisionomia

Os edifícios escolares resultantes das reformas pedagógicas dos três estados, apresentam várias características em comum: a volumetria geralmente é resultante do desenho da planta baixa, com volumes diferenciados para cada função, ou setor de atividades. Assim, as alas de salas de aula geram os maiores volumes, conformando blocos horizontais lineares, cortados pelas janelas horizontais. Para contrapor essa horizontalidade, era dado destaque aos volumes que abrigavam as escadarias, que poderiam sacar do alinhamento do bloco das salas de aula e se destacar em altura, fazendo um contraponto vertical, acentuado por janelas verticais em diversos exemplos. Esse volume das escadas poderia ter finalização curva, ganhando ainda mais destaque do bloco das salas de aula.

Muitas vezes também é dado destaque na volumetria para ambientes do novo programa da Escola Nova, como o ginásio-auditório, espaço de grandes dimensões que geralmente foi disposto se sobressaindo do alinhamento das salas de aula, e pode ainda ter finalização semicircular, como ocorre no auditório dos três edifícios do Instituto de Educação da Paraíba. Assim, a composição plástica desses edifícios escolares era expressa por um jogo de volumes horizontais e verticais, em diferentes alturas, com terminações em curva ou semicircular, para destacar algum elemento, como a entrada do edifício, o que se sobrepõe a simples funcionalidade do discurso e mostra uma busca por expressão estética.

Além das janelas horizontais, o repertório moderno era composto pelo uso de marquises em concreto armado, do terraço jardim, usado como ambiente externo de recreio e ginástica (e nas edificações cariocas, com parte coberta sobre pilares), uso de guarda-corpo em ferro, circulações externas e áreas de recreio coberto sob laje e pilotis (em São Paulo). Os elementos que traziam maior caráter moderno, como os pilotis, e marquises, geralmente tinham maior destaque nas fotografias das escolas publicadas nas notícias de periódicos, principalmente os especializados, como a revista Acrópole.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi identificado com a análise das dez escolas selecionadas, que seus projetos atendem em vários aspectos os discursos em defesa de uma nova arquitetura para abrigar os métodos da Escola Nova. A configuração espacial dessas escolas é menos hierárquica e mais acessível ao exterior do edifício que o modelo de escola tradicional. Os alunos têm possibilidade de acessar o Exterior mais facilmente, pois as salas de aula ficam mais rasas, e existem mais opções de rotas para entrada e saída do edifício. O Exterior, ganha importância, se torna um espaço bem integrado ao sistema espacial total, se adequando, assim, os preceitos escolanovistas que valorizavam as atividades de aprendizado e recreação ao ar livre, e de uma maior aproximação da escola com a comunidade que estava inserida. As áreas livres nos terrenos das escolas, eram reivindicadas nos discursos precedentes dos pedagogos, construtores e gestores, como um espaço fundamental para a aprendizagem ativa, deixando de ser somente uma área de acesso ao interior do edifício escolar.

Ambientes novos surgiram, ou se tornaram indispensáveis, para abrigar as novas atividades propostas, como os laboratórios, oficinas para aulas práticas e o Ginásio-auditório, ambiente que se posiciona de maneira a facilitar a visitação pela comunidade, como previsto, e são bem integrados ao sistema como um todo.

A feição dessas escolas não remete ao passado como as escolas anteriores; buscou-se uma aparência nova, assim como o ensino que iriam abrigar. Foram construídas de maneira mais econômica, buscou-se usar materiais duráveis, evitou-se o uso de adornos, adotou-se janelas pré-fabricadas com dimensões e posicionamento baseados em estudos de conforto térmico e de iluminação no interior das salas de aula.

No entanto, embora as escolas fossem mais simples e econômicas (principalmente as cariocas), alguns edifícios ainda ficaram com um aspecto monumental, como o Edifício Central do IEPB e o Grupo Escolar Visconde de Congonhas do Campo (SP), e adotaram artifícios plásticos que não condiziam com o discurso funcionalista, o que sugere que na realidade, apresentar uma imagem moderna também era um recurso importante nos novos projetos escolares, que deveriam exibir sua modernidade, ao se diferenciar dos edifícios anteriores e, assim, marcar uma nova gestão educacional, um novo tempo.

Espera-se que esta pesquisa pode servir de referência para o estudo de outras edificações escolares. Além disso, também pode dar subsídios para o desenvolvimento de projetos de arquitetura escolar e intervenções em edifícios escolares preexistentes para adequação à pedagogia a ser proposta, mostrando que se deve atentar para certos padrões espaciais para favorecer o ensino previsto.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRADE JUNIOR, Nivaldo Vieira de. **Arquitetura moderna na Bahia, 1947-1951: uma história a contrapelo**. Doutorado (tese) – Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Arquitetura, 2012.

BUFFA, Ester & PINTO, Gelson de Almeida. **Arquitetura e Educação: Organização do Espaço e Propostas Pedagógicas dos Grupos Escolares Paulistas, 1893/1971**. São Carlos: EDUFSCar/INEP, 2002.

CARRERO, Oscar Porto. Conferência: estilo ou arquitetura funcional? **Jornal do Commercio**. Rio de Janeiro, 17 de maio, p. 3. 1934.

DÓREA, Célia Rosângela Dantas. **Anísio Teixeira e a Arquitetura Escolar: planejando escolas, construindo sonhos**. Tese (Doutorado) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2003.

GOLDFARB, Marina. **Arquitetura para uma nova escola: Modernização da arquitetura escolar de João Pessoa, 1930-1939**. Dissertação (mestrado) – UFPB/PPGAU, 2013.

GOLDFARB, Marina; TINEM, Nelci. Escolas modernas para uma nova pedagogia? O movimento Escola Nova e a modernização da arquitetura escolar paraibana (década de 1930). In: XI Seminário DOCOMOMO Brasil: O campo ampliado do movimento moderno., 2016, Recife- PE. **Anais do XI Seminário DOCOMOMO Brasil**, 2016.

HERSCHMANN, Micael; PEREIRA, Carlos A. Messeder (Org.). **A invenção do Brasil moderno: medicina, educação e engenharia nos anos 20-30**. Rio de Janeiro: Rocco, 1994.

HILLIER, Bill & HANSON, Julienne. **The social logic of space**. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

JOFFILY, Ítalo. **Sobre o Plano do Instituto de Educação**. João Pessoa: Imprensa Oficial, 1937.

LOUREIRO, Claudia. **Classe, controle, encontro: o espaço escolar**. Tese (Doutorado). São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2000.

MELLO, José Baptista de. **Plano de Reforma da Instrução Pública da Paraíba**. João Pessoa, 1935.

NAGLE, Jorge. **Educação e Sociedade na Primeira República**. São Paulo: EPU; Rio de Janeiro: FENAME, 1974.

NEVES, José Maria da Silva. **Tempos novos, ideias novas: o problema da construção de prédios escolares encarado por um engenheiro-arquiteto paulista. A Noite**. Rio de Janeiro, 4 de maio, p. 7. 1934.

OLIVEIRA, Beatriz S. de. **A modernidade oficial: a arquitetura das escolas públicas do Distrito Federal (1928-1940)**. Dissertação apresentada à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (Mestrado em Arquitetura), 1991.

OLIVEIRA, Fabiana Valeck de. **Arquitetura escolar paulista nos anos 30**. Dissertação. FAU- USP. São Paulo, 2007.

SÃO PAULO. **Novos prédios para grupos escolares**. Secretaria dos Negócios da Educação e Saúde Pública. Diretoria do Ensino, 1936.

SCHWARTZMAN, Simon, BOMENY, H. M^a. B., COSTA, V. M^a. R. **Tempos de Capanema**. Rio de Janeiro: Paz e Terra; São Paulo: EDUSP, 1984.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. São Paulo: Edusp, 1998.

SILVA, Enéas. Da circulação no prédio escolar. **Jornal do Commercio**. Rio de Janeiro, 12 de abril, p. 7. 1934.

SILVA, Enéas. Os novos predios escolares do Distrito Federal. **PDF-** Revista da Directoria de Engenharia da Prefeitura do Distrito Federal, Rio de Janeiro, anno III, nº 01, p. 15, jan, 1936

SILVA, Enéas. Playgrounds. **PDF-** Revista da Directoria de Engenharia da Prefeitura do Distrito Federal, Rio de Janeiro, anno IV, nº 16, p. 359-365, maio, 1935.

TEIXEIRA, Anísio Spínola. O problema do prédio escolar. **Jornal do Commercio**. Rio de Janeiro, 30 de março, p. 5-6. 1934.

TEIXEIRA, Anísio Spínola. **Educação Pública: sua organização e administração**. Relatório do Director Geral do Departamento de Educação do Distrito Federal: Anísio S. Teixeira. Rio de Janeiro: Officina Graphica do Departamento de Educação, 1935. Separata do Boletim de Educação Pública, anno IV, n. 11-12, jul-dez. 1934.

¹ Este artigo é proveniente da pesquisa de Tese da autora intitulada “Da escola prisão à escola parque: o movimento escola nova e a modernização da arquitetura escolar no Brasil (anos 1930), defendida em 2019, pelo PPGAU- UFRN, sob orientação de Nelci Tinem (in memoriam) e Edja Trigueiro.